

Original paper

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

© В.А. Сейтенова¹✉

¹ НИУ «Ташкентский институт инженеров ирригации и мелиорации сельского хозяйства», Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются вопросы отбора и презентации учебного материала, соответствующего коммуникативным потребностям общения специалистов на русском языке в сфере экономики и бизнеса. Постановка темы статьи вызвана необходимостью обучения устной профессиональной речи на русском языке специалистов, чья деятельность связана с осуществлением деловых контактов в странах ближнего зарубежья. Принципы отбора лингвистического содержания обусловлены критериями составления лексического минимума содержания профессионально ориентированного обучения языкам. Отобранный на этой основе материал будет способствовать систематизации и упорядочению процесса обучения языку специальности студентов экономического профиля. Критерии отбора лексического минимума могут быть взяты за основу при составлении учебного пособия для широкого круга предпринимателей, связанных деловыми отношениями с странами. Современная практика преподавания русского языка на экономических факультетах вузов показывает, что обучение студентов специальной лексике играет ключевую роль в формировании их профессиональной коммуникативной компетенции. Основой успешного освоения профессионального общения становится правильный отбор языкового материала, ориентированный на реальные потребности обучающихся и этапы их подготовки. При этом особое внимание уделяется созданию мотивационной базы и подбору учебной лексики, которая будет способствовать активному развитию речевых умений студентов в сфере профессиональной коммуникации.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является разработка методических основ отбора минимального набора экономической терминологии для студентов экономических факультетов, владеющих русским языком как неродным, с последующим созданием учебного русско-узбекского словаря-минимума, обеспечивающего эффективное формирование профессиональной речевой компетенции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались методы анализа и отбора языкового материала на основе тематической продуктивности,

семантической ценности, словообразовательной активности и лексической сочетаемости. Базой для лингвостатистического анализа послужили экономические словари, учебные пособия, а также специализированные газеты и журналы. В основу методики положены концепции отечественных исследователей в области терминологии и обучения русскому языку как иностранному.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведённый анализ показал, что для успешного формирования профессиональных речевых навыков необходимо включать в лексический минимум экономические термины, активно употребляемые в учебной и практической деятельности. выяснено, что студенты испытывают затруднения в словообразовании и построении словосочетаний с терминами, что обуславливает необходимость дополнения минимума устойчивыми сочетаниями и типовыми моделями употребления терминов в профессиональной речи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: разработка русско-узбекского учебного словаря-минимума экономической терминологии позволит систематизировать процесс обучения специальной лексике студентов экономического профиля, повысить качество формирования их профессиональной коммуникативной компетенции и создать прочную базу для последующего использования русского языка в сфере внешнеэкономической деятельности и профессионального общения.

Ключевые слова: язык специальности, языковое содержание, лексический минимум, критерии отбора, коммуникативная компетенция, сфера общения, профессиональное общение, экономическая терминология, терминологические словосочетания, коммуникативная значимость.

Для цитирования: Сейтенова В.А. Лингводидактические принципы формирования профессионально-деловой компетенции у студентов-экономистов в практическом курсе русского языка. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 524–532.

RUS TILI AMALIY KURSIDA IQTISODCHI TALABALARDA KASBIY-BIZNES KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING LINGVODIDAKTIK TAMOYILLARI

© V.A. Seytenova¹✉

¹ Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti. Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada iqtisodiy hamkorlik aloqalari davomida qoraqalpoq mutaxassislarining rus tilida muloqotlarining kommunikativ talablariga mos keladigan o'quv materialini tanlash masalasi haqida su'z yuritiladi. Unda mutaxassislik til o'rgatish bo'yicha lingvistik tarkibini tanlash usullari ko'rib chiqilgan. Chunonchi, savdo-sotiq ishlarida olib boriladigan ish yuzasidagi muloqotda lug'aviy minimumni tanlash usullari tahlil qilingan. Shu asosda tanlangan o'quv materiallar o'qitish jarayonining rus tilini o'rgatishdagi

uzluksizligini ta'minlaydi. Shuningdek, maqoladagi til ashyolarini tanlashdagi tamoyillar chet ellar bilan iqtisodiy hamkorlik ishlartida amaliy qu'llanma bo'lib topiladi.

Hozirgi kunda iqtisod fakultetlarida rus tilini o'qitish amaliyoti shuni ko'rsatadiki, talabalarni maxsus leksikaga o'rgatish ularning professional kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Professional muloqot ko'nikmalarini muvaffaqiyatli egallash, avvalo, o'quvchilarning ehtiyojlari va tayyorgarlik bosqichiga mos keladigan til materiallarini puxta tanlashga bog'liq. Bu jarayonda motivatsion asoslarni shakllantirish va talabalarning kasbiy sohadagi nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiradigan o'quv leksikasini tanlashga alohida e'tibor qaratiladi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi – iqtisod fakulteti talabalariga, rus tilini ikkinchi til sifatida o'rganayotganlarga, zaruriy iqtisodiy terminologiya minimumini tanlab olish va ular uchun ruscha-o'zbekcha o'quv lug'at-minimumini yaratish orqali professional nutq kompetensiyasini samarali shakllantirishga ko'maklashishd

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida leksik materiallarni mavzuviy unumdorlik, semantik ahamiyat, so'z yasash imkoniyati va leksik uyg'unlik mezonlari asosida tahlil qilish va tanlab olish usullari qo'llanildi. Lingvistik-statistik tahlil uchun iqtisodiy lug'atlar, o'quv qo'llanmalar hamda iqtisodiy mavzudagi gazeta va jurnallar asos qilib olindi. Tadqiqot metodologiyasi rus tilini xorijiy til sifatida o'rgatish va terminologiyani o'rganishga oid ilmiy konsepsiyalarga asoslangan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, professional nutq ko'nikmalarini shakllantirish uchun faol ravishda foydalaniladigan iqtisodiy terminlarni leksik minimumga kiritish zarur. Talabalarda so'z yasash va terminlar bilan so'z birikmalarini tuzishda qiyinchiliklar mavjudligi aniqlandi. Shu bois, leksik minimumni iqtisodiy sohada ko'p uchraydigan so'z birikmalari va tipik qo'llanish modellari bilan to'ldirish lozimligi ta'kidlandi.

XULOSA: ruscha-o'zbekcha iqtisodiy terminologiyaning o'quv lug'at-minimumini yaratish iqtisod fakulteti talabalarini maxsus leksikaga o'rgatish jarayonini tizimlashtirishga, ularning professional kommunikativ kompetensiyasini samarali shakllantirishga va rus tilidan amaliy faoliyatda, xususan, tashqi iqtisodiy aloqalar sohasida foydalana olish uchun mustahkam asos yaratishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: mutaxassislik tili, lingvistik tarkib, lug'aviy minimum, tanlov uslublari, kommunikativ kompetensiya, kasbiy muloqot, iqtisodiy atamalar, lug'aviy birlik, iqtisodiy turg'un so'z birikmalari, kommunikativ mohiyat.

Iqtibos uchun: Seytenova V.A. Rus tili amaliy kursida iqtisodchi talabalarda kasbiy-biznes kompetensiyasini shakllantirishning lingvodidaktik tamoyillari. // Inter education & global study. 2025. №4. B. 524–532.

LINGUODIDACTIC PRINCIPLES OF FORMING PROFESSIONAL AND BUSINESS COMPETENCE IN ECONOMICS STUDENTS IN THE PRACTICAL COURSE OF RUSSIAN LANGUAGE

© Venera A. Seytenova^{1✉}

¹ "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Melioration Engineers" Research Institute, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in article consider the lexical contents of the education the Russian language student's economic professions. The choice of theme is dictated by the necessity of education to the professionally-business communication in the Russian language of the specialists in the field of commercial activity. The Principles of the choosing of the linguistically contents determined the criteria of the making up lexical contents. The material researched by the author, can become a linguistic basis for working out of the methodical system of the development of skills of professional speech in the Russian language of future economists. Selected the lexical minimum will can become a linguistic basis of the scholastic allowance in the Russian language for broad circle of the businessman's, bound by business relations with Russia and other countries.

The current practice of teaching Russian at the faculties of economics shows that training students in specialized vocabulary plays a crucial role in developing their professional communicative competence. The successful acquisition of professional communication skills largely depends on the careful selection of linguistic material tailored to the real needs of students and the stages of their education. Special attention is paid to building motivational foundations and selecting educational vocabulary that fosters the active development of students' speaking skills in the sphere of professional communication.

AIM: the purpose of this study is to develop methodological principles for selecting a minimum set of economic terminology for students of economics faculties who speak Russian as a second language, followed by the creation of a Russian-Uzbek educational minimum dictionary to ensure the effective development of professional speech competence.

MATERIALS AND METHODS: the study employed methods of analysis and selection of linguistic material based on thematic productivity, semantic value, word formation potential, and lexical compatibility. The linguistic-statistical analysis was conducted on economic dictionaries, educational materials, as well as specialized newspapers and journals. The methodology is based on theoretical concepts developed by domestic researchers in the fields of terminology and teaching Russian as a foreign language.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis revealed that the successful formation of professional speech skills requires including actively used economic terms in the lexical minimum. It was found that students experience difficulties with word formation and constructing word combinations with terms, which highlights the need to supplement the minimum with frequent collocations and typical usage models of terms in professional communication.

CONCLUSION The development of a Russian-Uzbek educational minimum dictionary of economic terminology will help systematize the process of teaching specialized vocabulary to students of economics faculties, enhance the quality of professional communicative competence formation, and create a solid foundation for the practical use of the Russian language in the field of international economic activities and professional communication.

Key words: the language for Specific Purposes, the communicative competence, business dialogue, basic word stock, the language maintenance of training, sphere of communication, criteria of the description, thematic efficiency, semantics, economic terminology, lexeme, set phrase.

For citation: Seitenova V. A. Linguodidactic (2025). Principles of Formation of Professional and Business Competence in Economics Students in a Practical Course of Russian Language. Inter education & global study, (4), pp. 524–532. (In Russ).

Практика преподавания русского языка на экономическом факультете вуза убеждает в том, что обучение студентов специальной лексике является одним из главных и необходимых моментов каждого занятия в вузе. Оно способствует реализации очень важной проблемы обучения – проблемы положительной мотивации. А.Н. Леонтьев высказал мысль, что мотивы стоят за целями и побуждают учащихся стремиться к достижению этих целей. Вслед за психологами, различая ближние и дальние мотивы, мы считаем, что особенно большое внимание в организации учебного процесса следует уделять ближним мотивам, так как обучающиеся видят только непосредственно зримые задачи, успешное решение которых приносит удовлетворение, радость и, главное, побуждает у них желание ставить следующие цели и задачи.

При коммуникативно-ориентированном обучении нерусских учащихся профессиональному общению на русском языке основным источником поддержания мотивационной базы является содержание обучения, определение которого зависит, прежде всего, – от цели обучения, условий и этапа обучения. Следовательно, одной из главных методических проблем выдвигается проблема отбора языкового содержания обучения русскому языку как средству речевой коммуникации в сфере профессионального общения.

При отборе содержания обучения мы опирались на концептуальное положение о том, что «коммуникативность как основополагающая категория науки методики предполагает использование изучаемого языка с самых ранних стадий обучения в естественных для общения целях и функциях или максимально приближенных к ним, имитирующих их. Она сопрягается с идущей от лингвистики проблемой речи, языкового употребления, охватывающего все стороны общения современных людей, ставит в центр теории и практики обучения второму языку само употребление языка, его функционирование...» [1, 10].

По справедливому мнению И.А.Зимней, русский язык как учебный предмет, с одной стороны, не имеет пределов, а с другой, учащийся не может знать только «виды» или «времена», он должен знать всю грамматику, всю лексику, необходимые для общения [2]. Однако реальные условия учебного процесса не позволяют обучить всему, в связи с этим, в методических целях «важно выяснить тот объем, которым располагает или должен располагать говорящий/слушающий при понимании и продуцировании высказываний» [3,15]. Этот «объем» и должен определять отбор языковых средств, мотивированных реальными коммуникативными потребностями обучаемых.

Проблема отбора языкового материала по специальности – лексики, грамматики, фонетики - не нова в методике преподавания русского языка, но продолжает волновать практиков, т.к. научно обоснованный отбор лексических единиц способствует интенсификации учебного процесса, а от характера отобранных единиц зависит вся последующая система работы с ними.

В качестве принципов и критериев отбора учебного языкового материала выдвигаются частотность, употребительность, образцовость, продуктивность, словообразовательная и лингвострановедческая ценность, методическая целесообразность, коммуникативная значимость и др. Однако на практике этот отбор производится стихийно и субъективно. По справедливому мнению Н.М. Лариохиной обучение профессиональному общению часто «...сводится к анализу и синтезу содержательной стороны текста, а языковые средства, владение которыми необходимо для решения задач общения, не подвергаются обработке. Таким образом, нарушается взаимосвязь в формировании лингвистической и коммуникативной компетенции» [4, 9].

В методике преподавания русского языка студентам нефилологических специальностей принято выделять в качестве исходных следующие принципы отбора языковых средств:

1. Коммуникативные принципы: 1) принципы коммуникативной необходимости и достаточности; 2) тематико-ситуативный принцип.

2. Дидактико-психологические принципы: 1) методической целесообразности; 2) адекватного представления системы изучаемого языка в учебном материале.

Общие принципы отбора языкового материала при отборе лексических единиц находят отражение в следующих критериях:

- 1) Тематическая продуктивность отбираемых единиц;
- 2) Семантическая ценность этих единиц;
- 3) Обусловленность лексики грамматикой.

Тематическая продуктивность позволяет установить лексический минимум, являющийся общим для наук одного профиля.

Критерии семантической ценности и тематической продуктивности являются ведущими по сравнению с критерием частотности, который не всегда является

показателем коммуникативной значимости той или иной единицы. Обусловленность лексики грамматикой проявляется в первоочередном отборе тех лексических единиц, которые служат организующим центром синтаксических структур.

Общим вопросам обучения лексике посвящены работы Н.М. Шанского, В.Г. Костомарова, М.Т. Баранова, Э.В. Кузнецовой, А.Ф. Колесниковой, А.А. Брагиной, В.С. Коростелева. Имеется ряд публикаций, посвященных проблемам терминологии (А.А. Реформатский, В.П. Даниленко, Б.Н. Головин и др.) и значительное число словарей-минимумов общеупотребительной и специальной лексики. Существуют исследования, охватывающие проблемы обучения экономической лексике студентов узбекской аудитории (Л.В. Павлюк, К.А. Цой, Т.Б. Михеева). Однако вопрос, – какой минимум русской экономической терминологии необходим студенту для того, чтобы он мог после окончания курса общаться на русском языке в сфере внешнеэкономических связей и пользоваться литературой по специальности, – остается до сих пор нерешенным.

Создание лексической системы и упорядочение на ее основе процесса обучения языку специальности студентов экономического факультета в каракалпакском вузе невозможно без создания русско-каракалпакского словаря-минимума экономической терминологии. Проблема отбора языкового материала, а именно составление русско-узбекского лексического минимума экономической терминологии требует решения следующих вопросов:

1. Определить задачи лексического минимума, т.к. принцип отбора лексических единиц зависит от целевой установки словаря и аудитории.
2. Определить единицу отбора.
3. Установить принципы отбора.
4. Определить источники отбора.
5. Выбрать метод отбора.

Под лексическим минимумом подразумевается объем словаря, являющийся максимальным с точки зрения возможностей учащихся усвоить его за отведенное количество времени и минимальным с точки зрения всей лексической системы языка, т.е. не разрушающих её функционального единства.

Как указано в Типовой программе, вузовский практический курс русского языка нацелен на интенсивное развитие коммуникативной компетенции в учебно-профессиональной сфере [5, 4]. Одной из задач курса русского языка является формирование навыков профессиональной деятельности на русском языке. В реализации этой задачи существенную роль должен сыграть учебный лексический минимум. Отобранный минимум языковых единиц служит для формирования у студентов в процессе обучения умений вступать в профессиональную коммуникацию, используя синтаксические структуры с конкретным лексическим наполнением. Наш лексический минимум рассчитан не только на студентов экономического факультета, но и на тех, кто занят коммерческой деятельностью и

связан деловыми отношениями с хозяйственными субъектами из стран ближнего зарубежья.

Задачу определения единицы отбора из текста, а также установления границ термина и нетермина затрудняло отсутствие в научно-методической литературе четких критериев выделения термина из текста. Ознакомившись с обширной литературой по терминологии, мы остановились на теоретической концепции В.П. Даниленко. Следуя ей, под экономическим термином мы понимаем слово (или словосочетание) специальной сферы употребления, являющееся наименованием специального понятия и требующее дефиниции. Единица отбора – слово-понятие, закреплённое в экономической науке и соотносящееся с одним понятием в пределах этой науки. (В российской лингвистической литературе предлагаются три определения единицы отбора: слово – понятие, слово – значение, слово – учебно-лексическая единица).

Учитывая теорию и практику составления лексического минимума, т.е. весь комплекс лингвистических и дидактических принципов, при отборе лексических единиц мы придерживались следующих критериев:

1. Тематического (семантической ценности слова, употребительности).
2. Словообразовательной ценности.
3. Лексической сочетаемости.
4. Интерферирующих особенностей родного языка.

Лингвостатистическому анализу был подвергнут экономический словарь, учебные пособия по экономике, а также некоторые экономические газеты и журналы.

На следующем этапе работы все термины будут сведены в единый алфавитный список, в который должны быть включены и все встречающиеся с ними или наиболее употребительные словосочетания.

Изучение уровня владения экономической лексикой студентами-каракалпаками показало, что у них отсутствуют навыки словообразования и установления деривационных связей слов, также студенты испытывают трудности в составлении словосочетаний и предложений с терминами. В связи с этим считаем целесообразным включить в лексический минимум списки возможных наиболее употребительных в сфере экономики словосочетаний с данным термином.

Резюмируя вышеизложенное, можем предположить, что лексический минимум послужит методической базой и будет способствовать систематизации и упорядочению процесса обучения специальной лексике учащихся экономического профиля обучения. Учебный русско-узбекский словарь-минимум экономической терминологии активного типа обеспечит учебный процесс лексико-грамматическим материалом, необходимым и достаточным для коммуникации в сфере практической деятельности будущих экономистов.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Костомаров, В. Г. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам / В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова. – 4-е изд., испр. – Москва: Русский язык, 1988. – 156 с.
2. Зимняя, И. А. Психология обучения неродному языку / И. А. Зимняя. – Москва: Русский язык, 1989. – 130 с.
3. Митрофанова, О. Д. Научный стиль речи: проблемы обучения / О. Д. Митрофанова. – Москва: Русский язык, 1976. – 199 с.
4. Лариохина, Н. М. Обучение грамматике научной речи и виды упражнений / Н. М. Лариохина. – Москва: Русский язык, 1989. – 159 с.
5. Учебная программа по русскому языку для всех направлений бакалавриата. – Ташкент: НУУз имени Мирзо Улугбека, 2017. – 22 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Seytenova Venera Andreevna**, O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi, [Сейтенова Венера Андреевна преподаватель кафедры узбекского языка и литературы], [Venera A. Seytenova, Teacher of the Department of Uzbek Language and Literature]; manzil: O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar Qori Niyoziy ko'chasi, 39, [адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Кори Ниёзий, 39,], [address: Republic of Uzbekistan, Tashkent, Qori Niyoziy St., 39].